

O'ZBEK TILINING JAMIYATDAGI O'RNI: FALSAFIY NUQTAI NAZAR

Umarova Gulbahor Aubakirovna

O'zbekiston Respublikasining Toshkent viloyatidagi

“Astraxan davlat texnika universiteti”,

Ijtimoiy, gumanitar va umumiy kasbiy fanlar

kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855112>

Annotatsiya: Ushbu maqola tilshunoslik to'g'risida ba'zi faylasuflarning falsafiy qarashlari bayon etilgan. Falsafaning tilshunoslikka ta'sir qilgan jihatlari. Til to'g'risida ba'zi tavsiflar, fikr va muloxazalar keltirib o'tilgan.

Tayanch so'zlar: til, jamiyat, falsafa, antik tilshunosligi, sotsiolingvistika.

Lingvistik falsafa bilishning mohiyatini uning tildagi shaklidan ajratib qo'yib, falsafiy va lingvistik tadqiqotlarni qorishtirib yuboradi. Til kishilik jamiyatida yaratilgan aloqa vositasi sifatida xizmat qiladigan ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Uning ijtimoiy tabiati ayrim shaxsga emas, balki jamiyat uchun xizmat qilishda namoyon bo'ladi. Til insoniyatning tarixiy taraqqiyoti jarayonida yaratgan barcha madaniy va ilmiy boyliklarini ifodalaydigan va avloddan avlodga meros qoladigan asosiy vositadir. jamiyat a'zolarining siyosiy, diniy yoki huquqiy qarashlari jamiyat taraqqiyotining har bir tarixiy bosqichi (feodalizm, kapitalizm) bilan, uning talablari bilan mushtarak holda yashaydi, til esa bunday xususiyatga ega emas. U har doim, jamiyat a'zolarining siyosiy, diniy hamda huquqiy qarashlaridan qat'iy nazar, ularning barchasiga bir xilda xizmat qiladi. Bu, o'z navbatida, til bazasining ustqurmasi emasligidan dalolat beradi, zero, u ming yillar davomida yashab kelayotgan hodisadir. Shuning uchun ham u jamiyat a'zolarining barchasiga tushunarli bo'ladi. Yuqoridagilar bilan bir qatorda shuni ham aytish lozimki, tilni madaniyat bilan ham to'g'ridan to'g'ri tenglashtirib bo'lmaydi. Chunki madaniyat asl ma'nosiga ko'ra mafkuradir, til esa har qanday mafkura uchun ham bir xilda xizmat qiladi. Biroq har bir millatning tili uning milliy madaniyatini taqozo etadi, zotan, u milliy madaniyatning ajralmas qismidir. Boshqacha aytganda, millatning madaniyati uning tilida ham ko'rinadi. Tilning jamiyatdagi vazifasini uning kishilar o'rtasida aloqa quroli ekanligida ko'ramiz. Biroq buni til ishlab chiqarish quroli ham bo'la oladi deb tushunmaslik kerak. Ba'zi tilshunoslar esa uni ishlab chiqarish quroli bilan tenglashtirishga harakat qiladilar (H.Marr). Albatta, bunday g'aliz g'oya bilan qo'shilish qiyin. Ishlab chiqarish quroli mahsulot yetishtiradi va u o'zining ma'lum bir shakliy ko'rinishiga ega bo'ladi. Til esa, hech narsa ishlab chiqmaydi, u jism tarzidagi shakliy ko'rinishga ham ega emas; uning strukturasi va sistemasi mavjud, xolos. Ana shu sistema belgilari orqali kishilar o'zaro fikr almashadilar. Bu esa til bilan tafakkur haqida mulohaza yuritishga undaydi. Albatta, til bilan tafakkur munosabati o'ta uzviydir. Lekin ular mushtarak hodisalar emas. Buni quyidagilarda ko'ramiz: Til jamiyatning yutug'i bo'lib, u asrlar davomida sayqal topadi va asrlar davomida yashaydi. [1, 53.].

Jamiyatning eng muhim aloqa vositasi bo'lgan tilning bir butunligiga asoslanib, uni tirik organizmga o'xshatish noto'g'ridir. Til o'zining tuzilishi bilan, ayrim unsurlarining o'zaro munosabati bilan butun bir tizimni tashkil etadi. Til hayotiy bo'lishi uchun shu tildan foydalanadigan jamiyat zarur bo'ladi.

Tilshunoslikning vujudga kelishida antik davridagi yunon-rim faylasuflarining o'rni

beqiyosdir. Qadimgi yunonlarda til nazariyasi falsafaning bir bo'lagi deb qaralgan. Tarixchi va yunon ritorikasi professori Demosfen barcha texnikalarni o'zlashtirgani sababli tarixdagi buyuk notiqlardan biri deb tan olingan.

Demokrit so'z va predmet o'rtasida moslik yo'q, balki o'rganish, odat mavjud deydi.

U bunga asos qilib quyidagilarni aytadi:

1. Ko'pgina so'zlar bir necha ma'nolariga ega.
2. Ko'pgina tushunchalar bir necha nomlariga ega.
3. Bir so'z ikkinchi so'z bilan almashtirilishi mumkin.
4. Ko'pgina tushunchalarni so'z bilan ifoda qilib bo'lmaydi.

Dastlabki davrlarda yunon adabiyoti og'zaki "iste'mol qilish" uchun mo'ljallangan va shuning uchun kitoblarga yoki o'quvchilarga bog'liq bo'lmagan. Yunonistonga alifbo eramizdan avvalgi 800-yilda kirib kelgan bo'lsa-da, qadimgi Yunoniston ko'p jihatdan yozma so'zdan og'zaki so'z ustun turgan jamiyat bo'lgan. [2, 37.].

Olam haqidagi axborotlarning katta qismi insonga til orqali yetib keladi. Inson tushunchalar olamida yashaydi. Tushuncha esa narsani real ko'rsatmasligi mumkin. Tushunchalar olami aqliy, ruhiy va ijtimoiy ehtiyoj natijasida yuzaga keladi. Bu olamga axborot so'z orqali kiradi. Insonning jamiyatdagi yutuqlari uning so'zdan qanday foydalana olishiga bog'liq bo'lib qoladi. Muvaffaqiyatning sababi nutq madaniyati hamda tilning sirli olamiga kira olish qobiliyati bilan aloqadordir. Til va madaniyatning bir-biriga munosabatini tavsiflash jarayoni haqida turli xil fikr-mulohazalarga duch kelish tabiiy, chunki bu ikki tushunchaning o'zaro munosabati keng qamrovli va bir necha yillar davomida olimlarning diqqati markazidan o'rin olib kelmoqda. Avvalgi va hozirgi tadqiqotlar natijalarini umumlashtirib, til va madaniyat ikkisi bir butunlikni tashkil etadi. Ular o'zaro birbirini taqazo etadi, shuningdek, bir-birini to'ldirib keladi. O'zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri, ma'rifatparvar olim Abdulla Avloniy : "Har bir millatning o'zligini ko'rsatadurg'on oynai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini yo'qotmakdur", - deb ta'kidlaydi

Umumiy til tushunchasining shevadan farqi bor: til butun bir xalqqa xizmat qiladi, sheva esa xalqning bir guruhigagina taalluqli. Til ko'p vazifali, hamma uchun umumiy bo'lgan aloqa-munosabat vositasi, sheva esa, vazifa nuqtai nazaridan chegaralangan bo'lib, tilning nutqiy ko'rinishini tashkil etadi.

References:

1. T.A.Amirova, B.A.Ol'xovikov, Yu.V.Rojdestvenskiy. Ocherki po istorii lingvistiki. M., 1975.
2. S.Usmonov. Umumiy tilshunoslik. T., 1972.
3. Tilshunoslikga kirish M.Irisqulov 1992 Indiana Universiteti
4. Dadaboyev H.A tilshunoslik nazariyasi va metadologiyasi T 2004
5. N.A.Baskakov, A.S.Sodiqov, A.A.Abduazizov. Umumiy Tilshunoslik T., 1979.1Tilshunoslikga kirish.Qo'llanma Xolmonova.Z.T.T 2000
6. Tilshunoslikga kirish .M.Irisqulov 1992 India